

BUG'DOY TURLARI QATIQ VA YUMSHOQ BUG'DOY FARQI

Ermatov Dilshodbek Jo'ra o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti I-bosqich tayanch doktoranti
ermatov4210@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bug'doy (*Triticum aestivum* L.) ning turlari shu bilan birga qattiq va yumshoq bug'doy farqlari bazi belgilari qattiq va yumshoq bug'doyning ajratish usullari hamda rangini aniqlash usullari kabi ma'lumotlar keltirilgan.*

Tayanch so'zlar: *Bug'doyning turlari, Yumshoq bug'doy yoki oddiy bug'doy, qattiq bug'doy, morfologik va xo'jalik belgilari, yumshoq va qattiq bug'doylarni bir biridan farq qiluvchi belgilari, bug'doy doni rangini aniqlash.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены виды пшеницы (*Triticum aestivum* L.), а также различия между твёрдой и мягкой пшеницей. Приведены сведения о некоторых методах их определения и различения, а также о способах определения окраски зерна пшеницы.*

Ключевые слова: *виды пшеницы, мягкая (обыкновенная) пшеница, твёрдая пшеница, морфологические и хозяйственные признаки, урожайность, различия между мягкой и твёрдой пшеницей, окраска зерна пшеницы.*

Abstract: *This article discusses the types of wheat (*Triticum aestivum* L.), as well as the differences between hard and soft wheat. Information is provided on several methods for distinguishing these wheat types and determining the color of wheat grains.*

Keywords: *wheat types, soft wheat or common wheat, hard wheat, morphological and agronomic characteristics, yield, differences between soft and hard wheat, wheat grain color.*

Bug'doyning turlari. Bug'doy *Triticum* avlodiga mansubdir. Bu avlodga bug'doyning 24 ta turi kiradi. Keng tarqalgan va ahamiyatga ega bo'lgan turlariga qattiq va yumshoq bug'doy kiradi. Yumshoq va qattiq bug'doy doni tarkibidagi oqsilning miqdori bo'yicha bir biridan farq qiladi. Qattiq bug'doy unidan makaron mahsuloti tayyorlanadi. O'zbekistonda qattiq bug'doy kam tarqalgan. Bu turlar morfologik belgilari bilan bir-biridan ancha farq qiladi.

Yumshoq bug'doy yoki oddiy bug'doy *Triticum aestivum*. Boshog'i uzun, siyrak oldi tomoni ancha enli bo'ladi. Boshog'i qiltiqli va qiltiqsiz bo'lib, qiltig'ini uzunligi boshog'idan kalta bo'ladi va yoniga yelpig'ichsimon shaklda yo'nalgan bo'ladi. Donini uchida popukchasi bo'ladi. Donini usti unli, yarim shishasimon bo'ladi. Yumshoq bug'doyning bahorgi va kuzgi formalari bo'ladi. Non qilish sanoatida yumshoq bug'doy uni yuqori baholanadi hamda keng foydalanadi.

Qattiq bug'doy -*Triticum durum*. Ekin maydon bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Boshog'i yirik, boshog'ida donlari zich joylashgan. Faqat qiltiqli formalari bo'ladi.

Qiltiqlari boshog‘idan uzun qalin bo‘lib unga parallel holda yo‘nalgan. Doni yirik, cho‘ziq, pastga qarab qisilgan bo‘ladi. Ko‘ndalang kesimi burchaksimon bo‘ladi, yumshoq bug‘doyniki esa yumaloq bo‘ladi. Doni shishasimon yaltiroq. Donining uchida popukchasi kam bo‘ladi yoki umuman bo‘lmaydi. Qattiq bug‘doy uni makaron, vermishelg, oliy navlarini tayyorlashda va bug‘doy yormasini tayyorlashda ishlatiladi. Qattiq bug‘doy unidan yumshoq bug‘doyga qaraganda yaxshi non chiqmaydi, non kam g‘ovakli bo‘ladi. Qattiq bug‘doy asosan bahorgi qilib ekiladi.

Morfologik va xo‘jalik belgilariga qarab bug‘doyning hamma madaniy turlari 2 guruxga bo‘linadi.

1.Xaqiqiy yoki ochiq donli bug‘doy. Haqiqiy bug‘doyning o‘zagi pishiq bo‘lib, boshog‘ yetilganda u ayrim boshog‘chalarga bo‘linib ketmaydi. Doni ochiq bo‘ladi va ancha oson yanchiladi. Bu gruppaga bug‘doyning quyidagi o‘nta turi: dik, qattiq bug‘doy, mesopotamiya bug‘doyi, polonikum, turgidum, yumaloq donli bug‘doy, yumshoq bug‘doy, van bug‘doyi, zamburug‘qirqar bug‘doy va miletini bug‘doyi kiradi.

2. Polbasimon yoki po‘stli bug‘doy. Polbasimon bug‘doylar shu bilan farq qiladiki, boshog‘ining o‘zagi mo‘rt bo‘lib yetilganda boshroq o‘zagining bo‘g‘imlari bilan birga ayrim boshog‘chalarga ajralib ketadi. Doni yanchilganda boshog‘chalardan ajralmasdan qolaveradi. Bug‘doyning qolgan hamma 14 ta turi, chunonchi yovvoyi holda o‘sadigan yakka donli bug‘doylar, ekiladigan yakka donli bug‘doy, polbalar, spelta, zanduri, max bug‘doyi va boshqalar ushbu gruppaga kiradi.

Yumshoq va qattiq bug‘doylarni bir biridan farq qiluvchi belgilarini o‘rganish.

Bug‘doy turlari	Yumshoq yumshoq bug‘doy	Qattiq bug‘doy
O‘zagi	Boshog‘ining ikki qatorli tomonidan ko‘rinadi.	Boshog‘ining ikki qatorli tomonidan ko‘rinmaydi, boshog‘chalar byerkitib turadi.
Yuz tomoni	Yon tomoniga qaraganda keng (ikki qatorli bug‘doyda).	Yon tomoniga qaraganda ensiz.
Boshog‘ tagidagi poyasi	Odatda ichi kovak.	Ichi kovak emas.
Yanchilishi	Ko‘pchilik shakllarini oson yanchiladi. Doniga qarab ajratish	Ancha qiyin yanchiladi.
Donning shakli	Birmuncha kalta ko‘ndalang kesimi yumaloq.	Uzunchoq, ko‘ndalang kesimi ancha qirrali.

Donning maydaligi	yirik	Mayda, o'rtacha yirik, yirik.	Ko'pincha juda yirik.
Donning kontensiyasi		Odatda birmuncha unsi-mon, raso shishasimon boladi.	Shishasimon, ba'zan bir oz unsi-mon.
Murtagi		Yumaloq, enli, bir oz botiq.	Uzunchoq qavariq.
Popugi		Odatda aniq ifodalangan, tukchalari uzun.	Arang seziladi, tukchalari kalta.

Bu turlarni doniga qarab bir-biridan farq qilishda donning shakli va uchidagi popugining tabiyati eng tavsifli belgi bo'lib hisoblanadi.

Donning shishasimonligi navga, etishtirilish sharoitiga qarab ko'p darajada o'zgarib turadi. Shuning uchun qattiq va yumshoq bug'doy donini bir-biridan ajratib turadigan bu belgi uncha qat'iy emas.

Bug'doy turlarini donga qarab aniqlash uchun ularning har biridan 100 donadan ikkita namuna olinadi. So'ngra namunalardagi biror turga mansub don sanab chiqiladi va hammasi foizlarda ifodalanadi.

Bug'doy doni rangini aniqlash. Bug'doyning doni oq va qizil rangda bo'ladi. Oq bug'doy deyilganda, oq sariq va och pushti bug'doy, qizil bug'doy deyilganda, to'q pushti, qizil, qizgish-jigarrang bug'doy tushuniladi. Oddiy hollarda bug'doy rangini ko'z bilan chamalab aniqlash qiyin emas. Biroq ob-havo sharoiti, yetishtirish usullariga qarab bug'doy donining asl rangi o'zgarib qolishi mumkin. Bu holda biror nav, tur xili qizil yoki oq bug'doy toifasiga mansubligini aniqlash qiyin bo'ladi. Ana shunda ba'zi qo'shimcha usullardan foydalaniladi. Ularning eng osoni quydagilardir.

1. Donni ishqor bilan ishlash usuli. Bunda don namunasi ustiga 5 % li ishqor yeritmasi quyilib, 15 minut qo'yib qo'yiladi. Shunda qizil bug'doy donlari qizil qo'ng'ir, oq bug'doy donlari och mallarang tusga kiradi. Ranglar farqi aniq bilinadigan bo'ladi.

2. Suvda qaynatish usuli. Bu usulga ko'ra, don qaynoq suvli kimyoviy stakanga solinib, 20 minut davomida qaynatiladi, ana shundan keyin qizil bug'doy donlari qo'ngir rangga kiradi, oq bug'doy donlari och bo'lib qoladi. Ikkala usulda ham tahlil uchun har biri 500 donadan bo'lgan ikkita namuna olinadi. Bug'doy donlarining rangi buzulib qolmasligi uchun, ishqor bilan ishlab yoki qaynatib bo'lingani zahoti ularning rangi aniqlanadi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Bobxo'jayev I., Uzoqov P. Tuproqshunoslik. Toshkent, 1995 yil.

2. Kaurichyev S. i dr.Pochvovedeniye,M.Kolos, 1989.
3. Siddiqov.R.I., Omonov.A.O., Tillaev.R.SH., Egamov.I.U., Jalolov.T., Mansurov.A., “Respublikada ekilayotgan kuzgi bug‘doy navlvri va ularni parvarishlash bo‘yicha tavsiyalar” Namangan 2009-y. 11 b.
4. Xalilov N.X., Oripov R.O., Bobomirzaev P.X., Omonov A., Ziyadullaev Z.F. Sug‘oriladigan erlarda kuzgi bug‘doy etishtirish texnologiyasi. –Samarqand, 1994–y B-16.
5. Yaqubjonov O., Tursunov S. O‘simlikshunoslik. Toshkent, 2008 yil.
6. Korenev G.V., Podgorniy P.I. Rastenievodstvo s osnovami seleksii i semenovodstva.M., Agropromizdat, 1990.
7. Атабаева X. O‘simlikshunoslik. Toshkent, 2006 yil.